

УДК 347

Замена должника в кредитном договоре

Балиев Ислам Виситович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Ибрагимова Киса Магомед-Салиховна, ассистент
ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова"

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика перемены стороны заемщика в договоре кредитования.

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных условий института перемены стороны заемщика в договоре кредитования, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с которым органам государственной власти Российской Федерации рекомендуется принять меры, направленные на совершенствование обозначенного нормативного правового пространства Российской Федерации, в целях недопущения коллизий и пробелов в праве.

Ключевые слова: перемена, должник, договор кредитования, сторона заемщика, кредитная организация, соглашение, письменная форма, коллизии, пробелы.

Replacement of the debtor in the loan agreement

Baliev Islam Visitovich, assistant
Ibragimova Kisa Magomed-Salikhovna, assistant

Annotation. This research study reveals the topic of changing the side of the borrower in the loan agreement.

The substantive part of the scientific work provides a list of essential conditions for the institution of change of the borrower's side in the loan agreement, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which the state authorities of the Russian Federation are recommended to take measures aimed at improving the designated regulatory legal space of the Russian Federation in order to prevent conflicts and gaps in the law.

Keywords: change, debtor, credit agreement, borrower's side, credit institution, agreement, written form, collisions, gaps.

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что на практике гражданско-правового оборота институт перемены стороны заемщика в договоре кредитования, является одним из самых распространенных.

В этой связи, структурированное рассмотрение института перемены стороны заемщика в договоре кредитования, является объективным обстоятельством для регламентированного понимания предмета настоящего научного исследования.

Регулированию отношений связанных с переменной лиц в гражданско-правовом обязательстве посвящена глава 24 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Институт перемены лица в гражданско-правовых отношениях подразумевает переход правомочий должника от одного лица другому с предварительного согласия стороны кредитора, оформленного в надлежащем виде, по результатам которого обязанным лицом по уплате кредитных платежей по договору кредитования становится иное лицо.

Судебно-прецедентная практика регламентирует, что основной целью перемены лица в обязательстве, является освобождение лица от бремени заемщика, вместе с тем, при перемене лица в обязательстве необходимо проконтролировать, чтобы был передан весь конгломерат обязанностей, в целях сохранения предмета обязательства.

Вместе с тем, в некоторых аспектах гражданское законодательство Российской Федерации позволяет стороне заемщика и кредитора самостоятельно выбирать объем прав, подлежащий переходу, но только в части способа оплаты кредита.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о перемене стороны заемщика в договоре кредитования, также является двусторонней или многосторонней сделкой. В этой связи, к соглашению о перемене стороны заемщика в договоре кредитования применяются общие положения о договорах Гражданского права Российской Федерации [1].

Статья 389 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что соглашения о перемене стороны заемщика в договоре кредитования, должно быть в форме договора кредитования.

Перед заключением соглашения о перемене стороны заемщика в договоре кредитования, первоначальная сторона заемщика обязана затребовать от стороны кредитования письменного согласие на перевод долга, в целях устранения возможных коллизий [2].

Статьей 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотрены общие правила структурирования согласия на заключение договора, в этой связи, при составлении стороной кредитора в пись-

менном виде согласия на перемену стороны заемщика в договоре кредитования, необходимо придерживаться общих положений обозначенной нормы [3].

С учетом изложенного, обозначается, что российскому законодателю необходимо принять меры,

направленные на совершенствование обозначенного нормативного правового пространства Российской Федерации, в целях недопущения коллизий и пробелов в праве.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 818;
2. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 157.1.